

YIRTQICH HAYVONLAR GELMINTLAR FAUNASI

Mo‘minov Biloliddin Farhodjon o‘g‘li

Namangan viloyati, Norin tumani

1-sonli kasb-xunar maktabi maxsus fan o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Yirtqich hayvonlar gelmintlar faunasi” haqida so‘z boradi. Ko‘pgina organizmlar o‘z yashash muhitlarida yashash bilan bir qatorda boshqa parazit organizmlar uchun hayot muhiti hisoblanadi. Bunda organizmlardan biri (parazit) ikkinchisi (xo‘jayin) dan yashash muhiti va ozuqa manbai sifatida foydalanib, unga zarar yetkazadi. Parazitlik bilan hayot kechirish parazit turning o‘ziga xos filogenetik belgisi bo‘lib, shu turga kiruvchi barcha individlar uchun xosdir.

Kalit so‘zlar: gelmint, fauna, parazit, oziqlanish zanjiri, biogelmintlar va geogelmintlar, Klonorxoz (clonorchosis), invaziya, Trixinelloz.

Аннотация: Данная статья посвящена теме «Фауна плотоядных гельминтов». Многие организмы не только живут в своей среде обитания, но и являются средой обитания для других паразитических организмов. При этом один из организмов (паразит) использует другой (хозяина) как среду обитания и источник питания, нанося ему ущерб. Паразитизм — уникальная филогенетическая особенность вида-паразита, присущая всем особям этого вида.

Ключевые слова: гельминт, фауна, паразит, пищевая цепь, биогельминты и геогельминты, клонорхоз, инвазия, трихинеллез.

Abstract: This article is about "Carnivorous helminth fauna". In addition to living in their habitats, many organisms are habitats for other parasitic organisms. In this case, one of the organisms (the parasite) uses the other (the host) as a habitat and a source of food, causing damage to it. Parasitism is a unique phylogenetic feature of a parasitic species and is common to all individuals of this species.

Key words: helminth, fauna, parasite, food chain, biohelminths and geohelminths, Clonorchosis, invasion, Trichinellosis.

Tabiatdagi mavjud har bir hayvon turi o'ziga xos va mos biror-bir funksiyani bajaradi. U tabiat uchun ortiqcha emas. Bundan shunday ekologik xulosa kelib chiqadiki, birorta hayvon turining yo'qotilishi yoki me'yoridan ortiqcha kam aytirib yuborilishi biosferadagi jarayonlarning maromini buzadi va tabiiy muvozanatni izidan chiqaradi. Ekotizimda organizmlar turi qanchalik rang-barang bo'lsa, uning tashqi ta'sirlarga bardoshlilik shunchalik yuqori bo'ladi. Shuning uchun ekologiyaning asosiy vazifalaridan biri biologik rang-baranglikni saqlab qolishdir.

Tirik organizmni o'ziga xos xususiyati, bu uni tashqi muhit bilan bog'liqligidir. Tirik organizmlar o'rtasida biotik bog'lanishlar murakkab va xilma-xilligi bilan xarakterlanadi va uni asosida oziqa va makon bog'lanishlari yotadi. Demak, organik olamdagi ikkita boshqa-boshqa turga mansub organizmlarni bir-biri bilan bo'lgan munosabatlarini bir ko'rinishi bu parazitizm hodisasi hisoblanadi. Parazitizm tabiatda keng tarqalgan hodisa bo'lib, uni yuzaga chiqish shakllari xilma-xildir. Barcha mikroorganizmlar (virus, bakteriya, zamburug') parazitlik qilib hayot kechirishga o'tgan.

Gelmintozlar-parazit chuvalchanglar -gelmintlar qo'zg'atadigan kasalliklardir. Grekcha helmins, helminthos -parazit chuvalchanglar degan ma'noni bildiradi.

Klonorxoz (clonorchosis) Qo'zg'atuvchisi-Clonorchis sinensis (Xitoy solrg'ichi), tashqi ko'rinishiga ko'ra opistorxni eslatadi, ammo undan yirikroqligi va tanasining oldingi qismining cho'zinchoqligi bilan farq qiladi. Yana bitta asosiy farqlaridan biri - bu tana oxirida joylashgan shoxlangan tuxum donidir (Clonorchis, grekcha klon - shox va orchis-tuxum don, shoxli-tuxum donli degan ma'noni bildiradi). Tuxumlari och tilla rangda bo'ladi.

Klonorxoz -peroral biogelmintoz, zoonoz, tabiiy o'choqli invaziya hisoblanadi. Oxirgi xo'jayini va invaziya manbai -odam va etxo'r (yirtqich) hayvonlardir (mushuklar, itlar va b.), oraliq xo'jayini -molluskalar, qo'shimcha xo'jayini - zog'ora baliqlar va ayrim chuchuk suv qisqichbaqalaridir. Patogenezi, klinikasi, tashxisi, davolash va profilaktikasi opistorxozdagi kabi. Kasallik qayta zo'rayishlar bilan uzoq vaqt davom etadi. Endemik tumanlardagi mahalliy aholi orasida ko'pincha subklinik

shaklda, chetdan kelganlarda esa ancha og‘ir va o‘tkir hamda yuqori eozinofiliyalar (80% gacha) bilan kechadi.

Exinokokk— bo‘ri, tulki va chiyabo‘rilar ichagida parazitlik qiladi. Exinokokk bo‘g‘imlari hayvonlar najasi bilan ajraladi yoki ichakdan faol harakatlar bilan chiqadi va natijada ularning junlarini, suv, tuproq va buyumlarni zararlaydi. Onkosferalar tashqi muhitda yaxshi saqlanadi. Suv va yemish bilan qishloq xo‘jalik hayvonlari ichagiga tushadi, u yerda onkosferalardan chiqqan lichinkalar jigar va o‘pkaga kiradi. Bu yerda lichinkalar o‘sib exinokokk pufagiga aylanadi. U larning kattaligi (diametri) 10-20 sm gacha yetishi mumkin. Pufak (exinokokkning lichinkalik davri) tiniq rangsiz suyuqlik bilan tolgan boiadi. Uning devorlari ikki qavat -tashqi qalin (kutikular) va ichki embrion (germinativ) qavatdan iborat. Exinokokk boshchalarining «qumi» -mayda embrionlar massasi va ko‘pincha ko‘p miqdorda mayda ikkilamchi (qiz) pufakchalarga ega. Mollarning zararlangan a‘zolarini yegan itlar invaziyani yuqtirib oladi.

Qo‘zg‘atuvchisi *trixinella* (*Trichinella spiralis*) -mayda ayrim jinsli tirik tug‘adigan nematoda, uzunligi 1-3 mm . Voyaga yetgan gelmintlar etxo‘r hayvonlar va odamning ingichka ichak shilliq pardalarida rivojlanadi. *Trichinella spiralis* odatda cho‘chqa, it, mushuk va kemiruvchilar, qator hollarda esa otlarda parazitlik qiladi. Odam da *Trichinella nativa* parazitlik qiladi, u ko‘pincha yovvoyi hayvonlardan bo‘ri, tulki, ayiq, bo‘rsiq va to‘ng‘izlarda uchraydi.

Trixinelloz biogelmintoz hisoblanadi. Invaziyaning tabiiy o‘choqlarida yovvoyi hayvonlar kasallikni invaziya yuqtirgan o‘lik hayvonlar (bo‘ri, tulki, bo‘rsiq, to‘ng‘iz, ayiq) go‘shtini yeyish natijasida yuqtiradilar. Sinantrop o‘choqlarda cho‘chqa, mushuk, it, kalamush va boshqa uy hayvonlari kasallikni *trixinella* lichinkalari bo‘lgan o‘ldirilgan hayvonlarning tashlandiq go‘shtlari, ovqat qoldiqlarini yeyish tufayli yuqtiradi. Odamga invaziyalangan hayvon go‘shtini yetarlicha termik ishlanmagan holda iste‘mol qilganda kasallik yuqishi mumkin.

Go‘sht bilan yutilgan *trixinella* lichinkalari xo‘jayinining oshqozon va ingichka ichagida kapsuladan ozod bo‘lib, shilliq qavatga kiradi. U yerdan ingichka ichakning

shilliq osti qavatiga kirib, 2 kundan so ‘ng jinsiy yetilgan hisoblanadi. Trixinellalar urg‘ochisi 3-6 hafta davom ida tirik lichinkalar tug‘adi. Bitta urg‘ochi trixinella 100 dan 2000 tagacha yosh trixinellalarni tug‘adi. Ular ichak devorlari orqali qon va limfaga tushib, butun organizmga tarqaladi, xo‘jayinining ko‘ndalang -targ‘il mushaklarida joylashadi. Bu yerda lichinkalar kattalashib , spiralsimon buraladi va 3-4 haftadan keyin ular atrofida 0,2 0,6 mm kattalikdagi qo‘shuvchi to‘qimali kapsula paydo bo‘ladi. Xo‘jayini organizmida lichinkalar ko‘p yillar davomida yashaydi. Bora-bora kapsulalari kalsifikatsiyalanib, ulardagi lichinkalar nobud bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, gelmintlarda moddalar almashinuvini , jumladan karbon suvlar almashinuvining kuchli otishi, moddalar almashinuvini oxirgi mahsulotlarining xilma-xilligi, voyaga etish davrlari bilan ayrim fermentli tizimlar faolligining sonishi va tez o‘rishi, rivojlanishi va juda ko‘p nasl qoldirishi uchun oqsillar biosintezini jadal ta‘minlanishi gelmintlarning parazit hayot kechirishga moslashuvining asosiy belgilaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Венчиков А.И. Физиологически активные количества микроэлементов как биотический фактор. //Рига, 2019,- с.571-575.
2. Назарова Ф,Ш., Маткаримова Г.М. Морфо – физиологические и биохимические приспособления гельминтов.
3. Назаров Ш.Н., Риш,М.А., Шукуров Д. Использование химического анализа шерсти при крупно- масштабном биогеохимическом _"Экономика и социум" №2(105) 2023 www.iurp.ru районировании и дифференциальном применении микроэлементов в животноводстве.//№7.с.32-34.
4. Назаров Ш.Н. Полярографическое определение цинка в растительном материале. Изд. «Фан», Ташкент,2009, с.179.
5. Риш. М.А., Назаров Ш.Н. Содержание некоторых микроэлементов в шерсти каракульских овец различной окраски. //М.2013.№9.с.49-54.

6. Назарова Ф.Ш., Худойбердиева Г., Джуманова Н.Э. Биохимический сравнительный анализ экологического состава фитонематод.

7. Назарова Ф. Ш., Джуманова Н. Э. Использование бентонита азкамарского месторождения для балансировки минерального питания // Академические исследования в области педагогических наук. – 2021. – Вып. 2. – № 9. – С. 672-679.

8. Назарова Ф.С., Джуманова Н.Е. Волосно-шерстный покров как индикаторы загрязнения окружающей среды техногенными и геохимическими источниками // Тематический журнал микробиологии. – 2022. – Вып. 6. – №1.

9. Назарова Ф.С., Джуманова Н.Е., Ташмаматов Б.Н., Ш. О. Коржавов. Экологическая группировка фитонематод. Проблемы биологии и медицины. - 2020. № 6. Том 124. - С. 258-261.

10. Назарова Ф.Ш., Джуманова Н.Е. Биологическая роль микроэлементов и их содержание в эпидермальных образованиях. Экономика и общество.1-2 (92).2022. стр. 94-103

11. Тошмаматов Б.Н. и соавт. Макроскопическая структура илеоцекального лоскута у кроликов //Международная научно-практическая конференция «Мировая наука. – РОСТ, 2017. – С. 5. – № 5. – С. 58-59.